

НАЛИЧИЕ ИОНОВ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПОВРЕЖДЕНИЕ

Хасанова М.А.

магистрант 2 -го курса факультета биологии и химии ГОУ «Худжандский
государственный университет имени академика Бободжона Гафурова»

Аннотация: В статье рассматривается проблема загрязнения подземных вод Таксийской области ионами тяжёлых металлов, а также анализируется степень их воздействия на здоровье населения и состояние экосистем региона. Подземные воды являются основным источником питьевой и хозяйственно-бытовой воды, поэтому повышение концентраций таких элементов, как свинец, кадмий, ртуть, никель и хром, представляет серьёзную экологическую и санитарную угрозу.

Исследование включает комплексный гидрохимический анализ проб, отобранных из различных водоносных горизонтов, определение содержания ионов тяжёлых металлов, оценку динамики их распределения и выявление возможных антропогенных источников загрязнения. Особое внимание уделено сравнительному анализу полученных данных с существующими санитарными нормами и предельно допустимыми концентрациями.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке региональных программ охраны окружающей среды, при планировании водных ресурсов и для повышения экологической безопасности населения.

Ключевые слова: вода, тяжёлые металлы, химический состав, ионы, металлы, состав.

Abstract: This dissertation examines the issue of groundwater contamination in the Taksisky region by heavy metal ions and analyzes the extent of their impact on human health and local ecosystems. Groundwater serves as the primary source of drinking and domestic water in the region; therefore, increasing concentrations of

elements such as lead, cadmium, mercury, nickel, and chromium pose a significant environmental and sanitary threat.

The study includes a comprehensive hydrochemical analysis of samples collected from various aquifers, determination of heavy metal ion concentrations, assessment of their spatial distribution, and identification of potential anthropogenic sources of contamination. Special attention is given to comparing the obtained results with existing sanitary standards and maximum permissible concentrations.

The results of the study can be used in the development of regional environmental protection programs, water resource management, and efforts to enhance the ecological safety of the population.

Keywords: Water, Heavy metal, chemical, composition, ions, composition

Основатель мира и единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своём выступлении перед Верховным Собранием объявил международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 год. Это является ключевой платформой для ускорения достижения Целей устойчивого развития, связанных с водой[5].

Несмотря на то что, в рамках Целей развития тысячелетия в решении водных проблем и инициатив Республики Таджикистан, был достигнут определённый прогресс согласно данным 2017 года, от 750 миллионов до 1 миллиарда человек во всём мире не имеют доступа к чистой воде. Согласно анализу и оценкам международных экспертов, к 2030 году объём воды на душу населения достигнет опасного уровня – менее 1,7 тысячи кубометров в год.[4] Для сравнения следует отметить, что этот показатель в 60-х годах прошлого века равнялся 60 тысячам кубометров. Имея это ввиду, Республика Таджикистан представила мировому сообществу свою четвёртую инициативу под названием Международное десятилетие действий “Вода для устойчивого развития”, 2018-2028 годы. Эта инициатива была впервые предложена Лидером нации Эмомали Рахмоном на 7 м Всемирном водном форуме 12-апреля 2015 года в Республике Корея и принята Организацией Объединённых Наций совместно с более чем 190

странами специальной революцией.[8] Принимая это во внимание, принятие данной Резолюции на глобальном уровне обеспечит важную и ценную платформу для решения водных проблем, что будет способствовать реализации целей и задач, связанных с водой, для целей устойчивого развития. Постановление также консолидировало финансовые ресурсы, различную техническую помощь, расширило эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов для реализации ресурсов устойчивого развития и создало условия для привлечения дополнительных инвестиций из различных источников. Следует отметить, что инвестиции и финансирование в водный сектор, особенно для развития водной инфраструктуры, являются одним из ключевых факторов в решении водных проблем и ожидается, что принятие нового десятилетия, Международного десятилетия действий “Вода для устойчивого развития”, 2018-2028 годы, придаст серьёзный импульс этому процессу. [1 2 5]

Для классификации подземных вод используются разные ионы в примере как Пальмера. Пальмера для оценки нефтяных вод используют характеристики пальмера- группы солей, образованных из ионов по правилу Фрезениуса, согласно которому ионы соединяются в уменьшения химической активности. Последовательность степени активности основных ионов такова: анионы Cl, SO₄²⁻, HCO₃⁻, катионы Na⁺, Mg²⁺, Ca²⁺. [9 10]

Таблица 1

Некоторые свойства Тяжёлых металлов, определяющие их поведение в природных средах

Элемент (ион)	pH осаждения гидроксидов	Ионный радиус,им	Ионный потенциал (заряд, радиус)	Диаметр гидра тированного иона в водном p-ре, им
Cu ²⁺	5,4- 6,9	0,08	2,5	0,6
Zn ²⁺	5,2-8,3	0,09-0,07	2,6	0,6

Co^{2+}	7,2-8,7	0,08-0,07	2,6	0,6
Cd^{2+}	8,0-9,5	0,10	-	-
Ni^{2+}	6,7-8,2	0,08	2,6	0,6
Cr^{3+}	4,6-5,6	0,07	4,3	0,9
Mo^{2+}	-	0,07	12,0	-
Cr^{6+}	-	0,04	16,0	-

В основном, элементы у которых ионный потенциал не менее 3, существуют в виде свободных ионов. При ионном потенциале от 3 до 12 элементы образуют гидролизированные или комплексные формы.[11] Определение водорастворимые, ионнообменные и непрочно адсорбированные формы ТМ в почвах, донных отложениях, грунтовых и поверхностных водах. Хлориды, сульфаты, нитраты и органические комплексные соединения представляют, в основном, водорастворимые формы тяжёлых металлов. Более того, ионы тяжёлых металлов могут иметь прочную связь с минералами в кристаллической решётке.[6 7]

По мере увелечения рН среды, подвижность большей части тяжёлых металлов (Zn, Ni, Cu, Pb, Cd) возрастает. Вне кислотных условий перечисленные элементы слабо подвижны. [9]

Вода в природных условиях представляет собой раствор, состоящий из различных растворённых в ней веществ и газов. Природные воды простых и сложных ионов [4 5].

Наличие веществ в природной воде в общем, зависит от среды её формирования и протекающих условий в этой среде. Соединения тяжёлых металлов после попадания в водную среду сравнительно быстро распространяются. В зависимости от условия среды, часть тяжёлых металлов выпадает в осадок в виде сульфатов или сульфитов и карбонатов, происходит сорбция на минеральных или органических осадках.[5] В связи с эти постоянно рстёт содержание тяжёлых металлов в лонных отложениях. Многочисленными

данными подтверждается, что концентрация тяжёлых металлов в донных осадках рек и водоёмах в несколько тысяч раз превышает их содержание в воде.[8]

Влияние климата и гидрологических изменений. Относительно мало воздействующих факторов на содержание химических веществ в составе природных вод, особую роль играет климат, где создаётся общий фон, в котором наблюдаются процессы, влияющие на формирование химического состава воды. Поэтому климатические условия имеют непосредственное влияние в той или иной мере на химические и физические процессы.[10]

Химический состав воды реки изменяется в зависимости от наступления половодья, от характера их питания и от наличия стока от определённых видов водосборов. [4]

Влияние донных отложений на формирование качества воды реки Сырдарьи

Опробование донных отложений выполнено совместно с опробованием вод, грунтов и почв с целью выявления ареалов и потоков загрязнения вокруг техногенных объектов. Донные отложения и сухие остатки водных проб проанализированы полуколичественным спектральным методом на 8 элементов с чувствительностью для ; меди -20мг/кг, хрома -10 мг/кг, цинка -30 мг/кг, никеля- -10 мг/кг, свинца -1,5 мг/кг.

На сегодняшний день определить тяжёлые металлы в воде можно 2 способами;

- 1.Электрохимическим
- 2.Спектрометрическим

При применении последнего способа особая роль отводится атомно-абсорбционной спектрометрии:FAAS(плазменная атомизация) и faaS (плазменная атомизация в графитовой ванночке)[1 2]

Тяжёлые металлы в питьевой воде можно тестировать в лабораторных условиях с помощью метода EPA 200.7 или метода EPA 200.8 является более точным и использует масс-спектрометрию и индуктивно связанной плазмой

Описание технологической схемы очистки вод от ионов тяжёлых металлов

Положительные результаты экспериментов легли в основу предложения технологической схемы очистки ураносодержащих шахтных и дренажных вод от ионов.[5]

При двухстадиальной очистке ураносодержащих шахтных вод от ионов урана и тяжёлых металлов время контакта со смолой [1]

Заключение

В результате проведённых исследований установлено, что подземные воды Согдийской области подвержены антропогенному загрязнению ионами тяжёлых металлов (Pb^{2+} , Cd^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} , Cr^{3+} и др.). Основными источниками их поступления являются промышленные предприятия, сельскохозяйственные стоки, горнорудная деятельность и нарушение природных фильтрационных процессов.

Выявлено, что концентрации отдельных металлов в ряде проб превышают предельно допустимые нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения и санитарными нормами Республики Таджикистан. Это свидетельствует о возможной угрозе для здоровья населения, использующего подземные воды для питьевых и хозяйственных целей.

Тяжёлые металлы, накапливаясь в организме человека, вызывают нарушения в работе нервной системы, печени, почек, а также обладают канцерогенными и мутагенными свойствами. Экологическая опасность усугубляется их устойчивостью и способностью к биологической аккумуляции.

Таким образом, исследования подтвердили необходимость:

1. Регулярного мониторинга качества подземных вод в регионе.
2. Внедрения современных методов очистки и обезвреживания загрязнённых вод.
3. Создания системы экологического контроля и просвещения населения в области рационального использования водных ресурсов.

Список литературы:

1. Всемирная организация здравоохранения. Руководство по качеству питьевой воды. – Женева: WHO, 2017.
2. Санитарные нормы и правила Республики Таджикистан. Гигиенические требования к качеству питьевой воды. – Душанбе, 2020.
3. Минкина, Т. М., Федоров, Е. А. Тяжёлые металлы в почвах и водах: миграция, трансформация, токсичность. – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2018.
4. Янин, Е. П. Геохимия окружающей среды: тяжёлые металлы и их соединения. – М.: Академкнига, 2016.
5. Кулдашев, А. Х. Экологические проблемы водных ресурсов Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 2019.
6. Kabata-Pendias A. Trace Elements in Soils and Plants. – CRC Press, 2011.
7. Alloway, B. J. Heavy Metals in Soils: Trace Metals and Metalloids in Soils and their Bioavailability. – Springer, 2013.
8. Салимов, Н. М. Оценка качества подземных вод Согдийской области и пути его улучшения. – Душанбе: Дониш, 2021.
9. Федоров, Н. И. Методы анализа природных и сточных вод. – М.: Химия, 2015.
10. Жуков, Ю. М. Гидрогеология и охрана подземных вод. – М.: Недра, 2014.